

ADABIYOT DARSLARIDA QAYTA HIKOYA QILISH USULINING AHAMIYATI

O`g`iloy Sharopova,

Marg`ilon shahar 1-DIUM o`qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada adabiyot darslariga o`quvchilarni qiziqtirishning eng samarali usullaridan biri qayta hikoya qilish va nutqiy kompetensiyani rivojlantirish haqida so`z boradi.*

Kalit so`zlar: *nutq, hikoya qilish, badiiy adabiyot, rasmlı matn, bola nutqi*

Annotation: *This article discusses retelling and developing speaking skills as one of the most effective ways to engage students in literature lessons.*

Keywords: *speech, storytelling, fiction, picture text, children's speech*

Аннотация: *В данной статье рассматривается пересказ и развитие навыков говорения как один из наиболее эффективных способов привлечения учащихся к урокам литературы.*

Ключевые слова: *речь, повествование, художественная литература, текст-картинка, детская речь.*

Maktabda 5-sinfdan boshlab bolalarni buyumlarni tasvirlashga (voqealarni, o`simliklarni, kiyimlarni), ularning o`ziga xos belgilarini aytishga, qisqa, bolalarga tanish ertaklarni, mashg`ulotlarda birinchi marta o`qib berilgan, hajmi uncha katta bo`lmagan hikoyani qayta hikoya qilishga o`rgatishni nazarda tutib, 5-6 sinfdagi bolalarni ijodiy hikoya qilish (tarbiyachi tomonidan boshlangan ertak yoki hikoyani nihoyasiga yetkazishga, taklif etilgan mavzuda alohida ertak yoki hikoya o`ylab topishga, taklif etilgan mavzu va reja asosida ertak yoki hikoya to`qish)ga, berilgan 3 — 4 so`z asosida ertak yoki hikoya o`ylab topishga, bolalarning shaxsiy tajribalari, hayotiy mavzular asosida hikoya yoki ertak tuzishga o`rgatish belgilangan. Badiiy adabiyot bilan tanishtirish. Bolalarni badiiy adabiyotga bo`lgan qiziqishini rivojlantirishga alohida soatlar ajratilgan. Bolalarning adabiyotga

bo'lgan qiziqishlarini va muhabbatini o'stirish va rivojlantirish maqsadida ularga hikoyalar, she'rlar o'qib beriladi, ertaklar hikoya qilib beriladi, she'rlar yod oldiriladi. Kitobdagi rasmlarni ko'rib chiqib, uni to'g'ri idrok etish, asar mazmunini tushunib olish, qahramonlarning xatti-harakatlarini baholay olish, badiiy so'z jozibasini his eta olish qobiliyatini tarbiyalash kabi vazifalar ko'rsatilgan. 5-6 sinflardagi bolalarni savod o'rgatishga tayyorlash uchun ham alohida o'rin ajratilgan. Bu bolalarni ikki, uch, to'rt xatboshidan iborat, ko'makchi va bog'lovchili gap tuzishga, so'zlarni bo'g'inlarga ajratishga (masalan, ochiq yoki yopiq bo'g'in) o'rgatadi. Nutq madaniyati bir necha qismga bo'linadi: Tovushlarni to'g'ri talaffuz etishni shakllantirish. Tovushlarni to'g'ri talaffuz etish bola artikulyasiya apparatining yaxshi uyg'unlashib, moslashib ishlashiga bog'liqdir. Shuning uchun kichik sinfdan boshlab hamma sinflarda artikulyasiya gimnastikalari o'tkaziladi. Kichik sinfda bolalarni unli va ayrim undosh tovushlarni aniq va to'g'ri talaffuz etishga o'rgatiladi. O'rta va katta sinflarda qiyin undosh tovushlarni to'g'ri talaffuz etishga o'rgatiladi. Bolalar 5 yoshga yetganda ona tilidagi hamma tovushlarni o'zlashtirishlari lozim. Shuning uchun katta sinfda turli nutq materiallari asosida tovushlarni to'g'ri, so'zlarni aniq, to'g'ri talaffuz etish va ularning mosligi (diksiyasi) ustida ish olib borish.

To'g'ri va yengil qabul qilinadigan nutq o'rtacha tezlik, ohangdorlik, ovoz kuchining o'rtacha bo'lishi va boshqa xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bolalar tez gapirishga moyildirlar, ular gap orasida qisqa va o'rinsiz pauza qiladilar. O'qituvchi bolalarni shoshilmasdan, jumla oxirida to'xtab, bir me'yorda so'zlashga o'rgatib borishi lozim. Bola nutqining ma'nodor, ta'sirchanligi nutqning asosiy zarur xususiyati hisoblanadi. Bola nutqining jo'shqinligi avvalo. ovozning baland-pastligi, ohangdorligi, alohida so'zlarni belgilab o'tishi, pauza, ovoz kuch va tempining o'zgarib turishida namoyon bo'ladi. Bola adabiy asarlarni ongli va ma'noli hikoya qila bilishi, she'rlarni yoddan o'qishi lozim. Bu tushunchaga bola nutqining ohangi va aloqa nutqida kerak bo'ladigan ba'zi bir xatti-harakat malakalari kiradi. Bolalarda o'zgarlar nutqini eshitish fonematik idrok qilishni, ya'ni so'zlardagi tovushlarni ajrata bilish, ularning tartib va miqdorini aniqlash

kabi xususiyatlarni o‘stirib borish zarur. Ovoz va nutqning vujudta kelishida nafas olish asos hisoblanadi.

Hikoya qilishga o‘rgatish. Monologik nutq og‘zaki nutqning murakkabroq shaklidir. U asosan maktab yoshidagi katta bolalarda shakllanadi. Bolalarning monologik nutqini o‘stirish uchun ularni mustaqil hikoya qilishga o‘rgatiladi. Shuning uchun kichik yoshdagi bolalarda hikoya qilib berish malakalari rivojlantiriladi. Bolalarni hikoya qilib berishga o‘rgatuvchi mashqlar kiritiladi. Bolalar narsalar, hayvonlar, o‘simliklar, suratlarga qarab hikoya to‘qishga, mashqda o‘qilgan kichik hikoya va ertaklarni qaytadan mustaqil hikoya qilishga o‘rganadilar. Bolalar o‘zgalarning hikoyasini eshitishga, matnga to‘g‘ri kelmagan narsalarni payqashga o‘rganadilar. 5-6 sinf bolalarining hikoyalari izchil, mantiqan bog‘langan bo‘lishi kerak. Ularning nutq faoliyatida mustaqil hikoya qilish katta o‘rinni egallaydi. Bolalarni o‘z hayotlarida uchragan voqealar, suratlarga qarab o‘tkazilgan didaktik o‘yinlar asosida, o‘qituvchining taklif qilgan mazmuni asosida hikoyalar to‘qishga o‘rgatiladi. Masalan, bolaning hikoyasi mazmunan bog‘langan, ma’lum izchilikda, grammatik tomondan to‘g‘ri tuzilgan bo‘lishi kerak.

Qolaversa, bolalarni badiiy adabiyot va uning janrlari bilan tanishtirish, ularda xalq og‘zaki ijodiga muhabbat uyg‘otish, she’rlarni yodlash, hikoyalarni diqqat bilan, qiziqib tinglash, o‘qilganlarni ongli ravishda o‘zlashtirish, kitobdagi rasmlar asosida hikoya tuzish, kitobga nisbatan to‘g‘ri va ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish kabi malakalarni tarbiyalash ham adabiyot fani o‘qituvchilari zimmasidadir.

Adabiyotlar:

1. Rustamovna, U. N., & Toxirjonovna, M. O. (2022). Polysemy-Semantic Universal. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 11-15.
2. Umarova N., Maxmudova O. Tilshunoslikda leksik ma'no va tushunchaning umumiy va xususiy xarakterlanishi. O`zMU xabarlari (2022 1/3)
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O`zbek tilining nazariy grammatikasi. T.: "O`qituvchi", 1995.
4. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.
5. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. *Конференции*, 1(2).
6. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
7. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In *Конференции*.
8. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – T. 7. – №. 4. – С. 47-51.
9. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
10. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук*, (2), 85-89.
11. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. *Scientific Journal of Polonia University*, 32(1), 116-120.
12. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. *International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies*. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.
13. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel "Chinar" //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – T. 3. – №. 03. – С. 389-392.
14. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In *Конференции*.6. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – T. 3. – №. 03. – С. 245-249.

15. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 378-383.

16. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In *Конференции*.

17. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. *Интернаука*, (15-3), 75-76.